

Cómo los restos de poda triturados podrían alinearse con la agrosilvicultura en Irlanda

www.af4eu.eu

Una selección de restos de poda triturados en Irlanda.

La integración de la producción de restos de poda triturados en los sistemas agroforestales en Irlanda ofrece a los agricultores la oportunidad de diversificar los ingresos y mejorar la sostenibilidad ambiental. Los restos de poda, incluidas las ramas y hojas, tiene una gran demanda de arreglos florales, con mercados establecidos en el Reino Unido y los Países Bajos. El clima templado y húmedo de Irlanda, particularmente en el sur, es adecuado para especies como *Pittosporum* y *Prunus*. Al incorporar estas especies a la agrosilvicultura, los agricultores pueden generar ingresos adicionales mientras se benefician de las ventajas ambientales de los sistemas basados en árboles.

Potencialmente, una ventaja importante de un sistema agroforestal con restos de poda triturados es la eficiencia de los recursos, ya que la producción de follaje se puede integrar con el pastoreo de ganado, el silvopastoreo o la agrosilvicultura (cultivo en callejones), maximizando el uso de la tierra y mejorando los servicios ecosistémicos. La implementación exitosa requiere una cuidadosa selección de especies, priorizando plantas resistentes y de rápido crecimiento que se regeneran rápidamente después de la cosecha. La preparación adecuada del sitio también es esencial, con lugares bien drenados y protegidos. El control efectivo de malezas y el acondicionamiento del suelo ayudarían a establecer plantas fuertes que produzcan restos de poda de alta calidad.

Las prácticas de gestión eficaces garantizan una producción sostenible y una rentabilidad a largo plazo. La poda regular fomenta un fuerte rebrote, mantiene la salud de las plantas y produce tallos de alta calidad adecuados para las demandas del mercado. El monitoreo de plagas y enfermedades es crucial, con métodos sostenibles de control integrado de plagas (MIP) recomendados para evitar el uso excesivo de productos químicos. Al integrar los restos de podatriturados en la agrosilvicultura, los agricultores irlandeses pueden mejorar la resiliencia de las explotaciones, proteger los recursos naturales y aprovechar los mercados rentables de plantas ornamentales. Sin embargo, los restos de poda triturados no es actualmente elegible bajo el régimen de ayuda agroforestal de Irlanda.

References
 DTeagasc. (2023). Cut Foliage Production in Ireland: An Overview of Practices and Market Potential. Available at: https://www.teagasc.ie/media/website/crops/horticulture/cut-foliage/1_20-Cut-Foliage-Production-.pdf

John Casey

Teagasc – la Autoridad de Desarrollo Agrícola y Alimentario, Irlanda

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.

